

Sistema “Circulatório” e os mais de 400 anos de injustiça com William Harvey na descoberta da circulação sanguínea

Breno Brasileiro Costa¹; Eduarda Correia Moretti²; Ivson Bezerra da Silva³,
Diego Pulzatto Cury⁴, Jodonai Barbosa da Silva³

¹Mestrando em Neuroengenharia, Instituto Internacional de Neurociências Edmond e Lily Safra, Instituto Santos Dumont, Macaíba, RN;

²Professora do Setor de Anatomia Humana do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL;

³Professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, PB;

⁴Professor do Departamentos de Anatomia e Biologia Celular e do Desenvolvimento do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP.

Autor correspondente: jodonai@ccs.ufpb.br

Palavras-chave: Anatomia; Circulação sanguínea; Sistema cardiovascular

Introdução e desenvolvimento

A anatomia humana teve seu desenvolvimento impulsionado pela curiosidade em investigar o interior do corpo e compreender a função de suas estruturas. Durante os primeiros estudos, o odor característico de cada região foi algo muito assustador. Portanto, os antigos anatomistas iniciavam a exploração do corpo humano pelos órgãos da cavidade torácica e abdominal e, frequentemente, terminavam nos membros. Nessa época, o encéfalo era considerado como uma estrutura que tinha um papel secundário. Dentre os órgãos que mais despertavam a curiosidade de todos estava o coração. Diversos

anatomistas, incluindo Aristóteles (384 – 322 a.C.), destacavam o coração como o principal órgão do corpo humano, possivelmente devido às perceptíveis reações a estímulos emocionais, físicos e/ou químicos, que influenciavam a frequência cardíaca. Muitos desses pesquisadores eram adeptos do cardiocentrismo, concepção segundo a qual o coração é considerado o mais importante órgão corporal e a sede da alma. Essa crença provavelmente estava associada à observação de que o coração é o primeiro órgão a funcionar e o último a “parar”. Motivados por essa visão, diversos anatomistas buscaram descrever

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

detalhadamente sua estrutura e compreender o seu funcionamento.

Ao longo da história, a circulação sanguínea sempre foi objeto de diferentes teorias, que se modificavam à medida em que novas pesquisas iam avançando. A teoria predominante na Antiguidade foi elaborada por Erasístratos (304 – 250 a.C.), considerado o “Pai da Fisiologia” (Singer, 1996; Aird, 2011). Erasístratos defendia a ideia de que os nutrientes absorvidos pelo intestino eram conduzidos ao fígado e serviriam de substrato para a produção de sangue. Assim, cada vez que um indivíduo se alimentasse, ocorreria um incremento na produção de sangue, o qual seria distribuído pelo organismo por meio das veias cavas superior e inferior. A veia cava inferior conduziria o sangue para o lado direito do coração (átrio e ventrículo), enquanto o lado esquerdo conteria apenas ar, que, segundo Erasístratos, chegaria ao lado esquerdo por meio das artérias pulmonares. O ar presente no interior do ventrículo esquerdo seria, então, levado aos tecidos, para nutri-los (Singer, 1996; Aird, 2011). Nesse contexto, é interessante destacar que, de acordo com essa concepção, o sangue não retornava ao coração ou ao fígado. Ao longo do seu trajeto, ele era gradualmente absorvido pelos tecidos, diminuindo de volumes aos poucos (Aird, 2011), como observado de Erasístratos a Harvey (Figura 1).

O fato de se acreditar que as artérias conduziam ar aos tecidos deu origem ao termo “artéria”, derivado do grego *aér* (ar) e *térion* (conducto), significando, portanto, “vasos

condutores de ar”. Contudo, outra estrutura também era reconhecida pelo transporte de ar: a traqueia. Então, isso foi resolvido denominando as artérias de *arteria leiai* (vasos lisos) e *arteria tracheia* (vasos rugosos). De modo semelhante, o termo “veia” tem origem do verbo latino *venire*, que significa “vir” ou “trazer”, em referência à função de conduzir o sangue de volta ao coração, embora alguns autores associem sua etimologia à semelhança com os veios das árvores (Fernandes, 1999).

Anos depois, Cláudio Galeno (130 – 210 d.C.), conhecido como o Príncipe dos Médicos, introduziu novos elementos às discussões sobre fisiologia cardiovascular. Embora tenha mantido a base teórica proposta por Erasístratos, Galeno realizou experimentos que o levaram a constatar a presença de sangue no interior das artérias de animais (Figura 1A). Antes de expor sua teoria, Galeno recorria a uma analogia simples de entender: imagina uma panela vazia no fogão com o fogo aquecendo-a, ao pingar uma gota de água na panela, naturalmente gera-se um vapor, um fenômeno que ele associava à geração de calor interno no corpo (Singer, 1996; Aird, 2011), dessa forma Galeno explicava a geração de calor do corpo e a transformação do espírito natural em espírito vital. Com base em suas observações, Galeno propôs a existência de poros microscópicos no septo interventricular, que permitiriam a passagem de sangue do lado direito para o esquerdo do coração (Figura 1B). O ventrículo esquerdo seria, então, como a panela quente, enquanto o sangue que passava através dos poros correspondia

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

às gotas de água que, ao “evaporar”, gerariam o calor inato do corpo (Singer, 1996).

Nesse sistema de geração de calor, o coração não superaquecia porque o sangue contido no lado direito do coração absorveria parte do calor gerado no ventrículo esquerdo e seria, posteriormente, resfriado nos pulmões, o que explicaria o vapor exalado em dias frios. Essa teoria Galênica permaneceu predominante por mais de treze séculos, sendo contestada apenas no século XVI, por Andreas Vesalius em sua publicação em 1543. A Figura 1B ilustra os principais conceitos propostos por Galeno.

Figura 1: Modelos de circulação de Erasístratos (A), Galeno (B), Colombo (C) e Harvey (D) e

como eles foram sendo modificados com o passar do tempo. Fonte: Aird, 2011.

Outra modificação proposta em relação à teoria antiga foi a de que as artérias se originavam do ventrículo esquerdo, transportando uma mistura de sangue e ar, destinada à nutrição do corpo. Galeno chegou a essa conclusão por meio de vivissecções (dissecações realizadas em animais vivos), nas quais observou que, ao seccioná-las, as artérias continham sangue em seu interior. Além disso, o Galeno descreveu as artérias pulmonares (veias pulmonares, na nomenclatura da época) como vasos responsáveis por conduzir o ar proveniente dos pulmões até o lado esquerdo do coração.

Ao analisar os achados de Matteo Realdo Colombo (1516 – 1559), observa-se que a concepção da produção de sangue no fígado permaneceu, assim como a de que haveria sangue no interior das artérias. No entanto, a ideia de que o sangue passaria de um ventrículo para outro através de poros diminutos presentes no septo interventricular não foi sustentada. Colombo propôs que o sangue passava das veias para as artérias no interior dos pulmões, configurando uma teoria revolucionária para a época. Entretanto, essa teoria da circulação pulmonar já havia sido apresentada anteriormente por Ibn al-Nafis de Damasco (1210- 1290), o famoso Avicena. Posteriormente, também foi reforçada por Miguel Servet (1511- 1553). Segundo Colombo, o sangue seria absorvido pelos tecidos corporais (pela “carne”), enquanto o fígado produziria mais sangue, conforme ilustrado na

Figura 1C. Essa descoberta foi extremamente importante para fundamentar as bases da teoria da circulação sistêmica de William Harvey (Ramos, 1992a; Ramos, 1992b; Singer, 1996; Aird, 2011). William Harvey (1578 – 1657) foi fortemente influenciado pela tradição científica italiana na formulação de sua teoria circulatória. Seu mestre, Girolamo d’Acquapendente (1537-1619), havia descoberto as válvulas no interior das veias, porém desconhecia suas funções. Insatisfeito com os modelos que tentavam explicar a circulação sanguínea e, inconformado com a ideia de que o fígado seria capaz de produzir tanto sangue em tão pouco tempo, Harvey começou a idealizar sua própria teoria (na figura 1D). Em sua concepção, o sangue passaria pelo fígado, mas não seria produzido lá. Harvey defendia que o sangue não seria absorvido pelos tecidos (pela “carne”), mas sim retornaria ao coração pelas veias. Para fundamentar essa hipótese, baseou-se na existência das válvulas venosas e demonstrou, experimentalmente, o fluxo retrógrado do sangue por meio de um experimento com “torniquete no braço” (Figura 2).

Figura 2: O famoso experimento do torniquete de Harvey. Na imagem superior notam-se os locais das valvas venosas ao longo das veias. A imagem inferior mostra o vaso vazio, porque pressionou-se o vaso no ponto H e arrastou-se o dedo em direção ao ponto O, retirando o sangue da veia; se a pressão do ponto H for retirada, o sangue irá fluir em direção ao ponto O mas, ao contrário disso, se a pressão no ponto O for retirada, o sangue não poderá retornar ao ponto H, pois a valva não permitirá. Logo, o sangue tem um fluxo unidirecional das extremidades para o coração. Fonte: Harvey (1628).

A teoria de Harvey estava totalmente fora do contexto científico da época, motivo pelo qual foi inicialmente aceita por poucos anatomistas. Muitos de seus contemporâneos mostravam-se céticos, sobretudo por não compreenderem como o sangue poderia passar das artérias para as veias. Quando questionado sobre esse fato, Harvey explicou que “o sangue passa por vasos diminutos”, em referência aos capilares, embora não houvesse meios de comprovar essa hipótese, pois o microscópio ainda não havia sido inventado.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Essa limitação experimental levou diversos anatomistas a criticarem sua teoria, utilizando o termo “circulator”, o qual derivado do Latim, significaria algo como “charlatão” ou “maluco” (RAMOS, 1992b; DI DIO, 1999). Assim, foi a partir dessa mesma palavra que se originou o termo “circulatório”, empregado até hoje pela Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA), mas o termo em latim é *Cardiovasculare* que é bem diferente de “Circulatório”, observe outros sistemas em latim e suas traduções a nível de curiosidade: *Systema Articulare* (Sistema Articular), *Systema Musculare* (Sistema Muscular), *Systema Skeletale* (Sistema Esquelético) e *Systema Urinarium* (Sistema Urinário).

Ao se realizar uma comparação etimológica entre os termos “circulatório” e “digestório”, por exemplo, pode-se constatar que a palavra digestório deriva de *digestorium*. Nesse contexto, a terminação ório (orium) significa local de ação, ou seja, uma região onde o processo de digestão acontece. Por outro lado, o termo “circulatório” não tem uma palavra latina correspondente. Sua formação poderia ser entendida como a justaposição do radical circul- (diminutivo de circus, que significa “arco” ou “círculo”) ao sufixo -orium, resultando, portanto, na ideia de “região onde o círculo acontece”. Entretanto, se for analisado que Harvey descreveu o movimento do sangue em sua obra *Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus*, caberia questionar: qual seria, então, o termo mais adequado? “Sanguetório”? Partindo para uma outra perspectiva de análise, Di Dio

(1999) afirma que o termo “sistema circulatório” designa, na realidade, “o lugar em que algo se move e que volta ao ponto de partida”, sem se referir às estruturas anatômicas que formam esse sistema.

Em suas pesquisas, Harvey utilizou uma ampla variedade de modelos animais, incluindo espécies de sangue frio, como sapos, serpentes, rãs, caracóis, camarões e diversos tipos de peixe, e de sangue quente, como cães e porcos. Em todos os modelos experimentais foi possível observar que o sangue saía do coração e retornava a ele após certo intervalo de tempo, o que permitiu a Harvey descrever o sentido do fluxo sanguíneo. Porém, por não dispor de instrumentos que lhe permitissem comprovar a existência dos capilares, ficou desacreditado pela comunidade acadêmica da época. Ainda assim, Harvey destacou-se por ser um dos primeiros a usar princípios da matemática para explicar eventos biológicos. Tendo como exemplo um indivíduo de aproximadamente 70 kg que possui uma taxa de ejeção sistólica de cerca de 70 mL (Cikes; Solomon, 2016), e uma frequência cardíaca média de 70 a 80 batimentos por minuto, é possível fazer o seguinte cálculo simples: 70 mL × 70 bpm, obtém-se aproximadamente 4.900 mL de sangue bombeados em um único minuto. Tal valor evidencia a inviabilidade da hipótese hepática de produção contínua de sangue, uma vez que o fígado não teria capacidade para gerar esse volume, nem o indivíduo conseguiria ingerir alimento suficiente para sustentar tal produção, considerando que a nutrição era tida como substrato para sua formação.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Conclusão

Conclui-se que Harvey rompeu com diversos conceitos que prevaleceram por séculos na história da anatomia e da fisiologia. Entre eles, a crença de que as quatro câmaras cardíacas se contraíam simultaneamente e a hipótese de que o septo interventricular tinha poros que permitiam a passagem de sangue do ventrículo direito para o esquerdo, o que, logicamente, seria impossível caso todas as câmaras se contraíssem ao mesmo tempo. Harvey também demonstrou que as válvulas das veias garantiam o fluxo do sangue de volta ao coração, evidência obtida por meio de seu experimento com o torniquete, no qual observou pequenas dilatações venosas provocadas pela interrupção temporária do fluxo (Ramos, 1999a e 1999b). Essas descobertas representaram uma mudança de paradigma abrupta que desafiou os princípios da medicina galênica e provocou forte resistência entre anatomistas europeus. A ousadia de Harvey em contrariar o pensamento dominante levou-o a ser injustamente rotulado como “louco” ou “charlatão” por muitos de seus contemporâneos.

Diante desse panorama histórico, surgem os questionamentos: até quando continuaremos a perpetuar a distorção da memória de Harvey ao utilizarmos o termo que seus opositores utilizavam para zombar de sua teoria? E quando haverá uma atualização da Terminologia para acrescentar novos termos, uma vez que há uma série de

descobertas anatômicas que precisam ser contempladas na Terminologia Anatômica Internacional.

Referências

- AIRD, W. C. Discovery of the cardiovascular system: from Galen to William Harvey. *Journal of Thrombosis and Haemostasis*, v. 9 (Suppl. 1), p. 118– 129, 2011.
- CIKES, M., SOLOMON, S. D. Beyond ejection fraction: an integrative approach for assessment of cardiac structure and function in heart failure. *Eur Heart J*. v. 01, n. 37 (21), p. 1642- 50, 2016.
- DI DIO, J. A. L. Tratado de anatomia aplicada (Volume II). São Paulo: Póluss Editorial, 1999, p. 299.
- FERNANDES, GJM. Eponímia: glossário de termos epônimos em Anatomia; Etimologia: dicionário etimológico da nomenclatura anatômica. São Paulo: Plêiade, 1999.
- HARVEY, W. *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus*. 1628.
- RAMOS, C. William Harvey: Vida e obra (1ª parte). *Acta Médica Portuguesa*, v. 5, p. 507- 512, 1992a.
- RAMOS, C. William Harvey: Vida e obra (2ª parte). *Acta Médica Portuguesa*, v. 5, p. 559- 563, 1992b.
- SINGER, C. Uma breve história da anatomia e fisiologia desde os gregos até Harvey. Tradução: Marina Rachel de Araújo. Campinas, São Paulo: Editora da UNICAMP, 1998.